

**SHAHARDA HOSIL BO'LADIGAN OQOVA SUVLARNING TURLARI,
TARKIBI VA ULARNI TOZALASHDA YANGI TEXNOLOGIYALARNI
JORIY ETISH**

Tashkent Davlat Transport Universiteti

Katta o'qituvchi: Sabirova Shoista Mirayupovna

telefon: +998(97) 1577675 sabirovashoista@gmail.com

Annotatsiya: Shahar tarkibida turlicha zavod va fabrikalar faoliyat ko'rsatishi natijasida ya'ni korxonalarda har xil turdagi mahsulotlari ishlab chiqarish natijasida maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlari hosil bo'ladi. Shahardagi har xil turdagi zavod va fabrikalarda xalqning ehtiyoj talablari uchun kerakli turli xildagi mahsulotlar ishlab chiqarilishi natijasida mahsulotlar ishlab chiqariladi.

Kirish so'zlar: Korxonalar, zamonaviy inshootlar, ishlab chiqarish, oqova suvi, mineral jinslar.

Shahar aholisi va korxonalardan mahsulotlar ishlab chiqarilishi natijasida oqova suvlarini tozalash ikki bosqichda olib boriladi:

- maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini mexanik tozalash;
- maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini biologik tozalash.

Ko'pchilik joylarda shahar oqova suvlarini tozalash umumiy tartibdagi tozalash inshootlari usulidan foydalanib kelinmoqda.

Bu usulda birinchi navbatda shahar oqova suvlarini tozalash inshootlari tarkibi o'rganiladi. Shundan so'ng tozalash ishlari amalga oshiriladi.

Bu usulda oqova suvlarni tozalash jarayonida korxonalardan har xil turdagi iflosliklar shahar oqova suvlari tarkibiga qo'shilishidan, unda iflosliklar miqdori turlicha hosil bo'lishi ko'zatiladi va natijada tozalash sifati birmuncha pasayadi. Bugungi kunda esa shahar va ishlab chiqarish oqova suvlarini zamonaviy qurilmalardan foylanilib tozalash maqsadga muvofiqdir.

Shahardagi xo'jalik – maishiy va ishlab chiqarish korxonalarining oqova suvlari uchun zamonaviy qurilmalar hozirgi kunda ishlatilish ayni kunning dolzarb

masalalaridan biridir. Shahar va korxonalaridan har xil turdagi iflos oqova suvlar tozalash jarayonida ixcham qurilmalar ishlatiladi.

Zamonaviy inshootlarda oqova suvlarni tozalash tizimida ishlatiladigan suvning sifatiga qo'yiladigan me'yoriy talablar yuqori emas. Mazkur sohaga oid maishiy va ishlab chiqarish maqsadlari uchun umumlashtirilgan oqova suv sarflari miqdori quyidagicha belgilanadi:

- maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini mexanik tozalash;
- maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini biologik tozalash.

Shahardan maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlar hosil bo'ladi. Ishlab chiqarish oqova suvlari asosan mahsulot ishlov berish jarayoniga bog'liq va turli jarayonlaridan turlicha oqova suvlar hosil bo'ladi. Mazkur sohaga oid oqova suvlar maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarning umumlashtirilgan miqdorlari quyidagicha belgilanadi:

- tozalash talab etiladigan turlicha iflosliklar bilan ifloslangan oqova suvlari – 288,0 m³ ;
- maishiy oqova suvlar miqdori – 262,00 m³ ;
- ishlab chiqarish oqova suvlari miqdori – 26,00 m³ .

Shahar oqova suvlari, aholisining kunlik ehtiyojlardan va korxonalar mahsulotlariga ishlov berish jarayonidan hosil bo'ladigan oqova suvlar korxonaning mahalliy tozalash inshootlarida tozalanib shahar oqova suvlarini oqizish tarmoqlariga tashlanishi natijasida, maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlari hosil bo'ladi hamda asosan tarkibida har xil turdagi iflosliklar bo'lgan oqova suvlaridan iborat.

Ishlab chiqarish oqova suvlari tarkibidagi muallaq moddalar miqdori 500 mg/l gacha yetishi mumkin, shahar oqova suvlari tozalangandan so'ng esa 15 – 20 mg/l gacha tushiriladi.

Oqova suvlarning boshqa ko'rsatkichlari me'yorlashtiriladi. Shahardagi har xil korxonalar tarkibiga kiruvchi sexlar, garaj va boshqa yordamchi sexlardan hosil bo'ladigan tarkibida neft mahsulotlari, muallaq va boshqa moddalar bo'lgan oqova suvlar mahalliy mexanik tozalashdan so'ng xo'jalik – maishiy oqova suvlarini oqizish tarmog'iga tashlanadi.

Shahar oqova suvlarini tozalash usullarining taxlili Shaharda hosil bo'ladigan maishiy va mahsulotlar ishlab chiqarish korxonalaridan hosil bo'ladigan oqova suvlarning turlari va tarkibini o'rganish natijasida shu narsa ma'lum buldiki mazkur sohaga oid shahar oqova suvlar turlichadir, asosan har xil turdagi maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash jarayonida ma'lum bo'ladi.

Aholi kunlik ehtiyojlari va korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish natijasida turli maqsadlar uchun sexlardan turli tarkibli suv ishlatiladi va turlicha tarkibli oqova suvlar hosil bo'ladi. Shahardan hosil bo'ladigan ishlab chiqarish oqova suvlari tarkibi esa muallaq va mineral moddalardan tashkil topgan.

Oqova suvlar tarkibidagi muallaq moddalar va mineral jinslar odatda mexanik va biologik yo'l bilan tozalanadi. Oqova suvlarni tozalash usullaridan qaysi birini tanlash suvning tarkibidagi muallaq moddalarning fizik – kimyoviy xususiyati va ulushiga, oqova suv sarfiga, talab etilgan tozalash darajasiga bog'liq.

Oqova suvlarni mexanik, fizika – kimyoviy va biologik usullarda tozalaniladi.

Zamonaviy qurilmalarning konstruksiyasini ishlab chiqishda inshootning quvvatini oshirish uning cho'kmani yig'ish kismining kengayishi bilan, suvning tozalanish effektining oshishi esa mexanik va biologik tozalash nazarda tutish lozim.

Hozirgi kunda ko'pchilik xorij davlatlarda ixcham va umumlashgan qurilmalar ishlab chiqarilmoqda va amaliyotga qo'llanilmoqda. Bu zamonaviy inshootlarda tozalash qurilmasini qayta jihozlash keng yo'lga qo'yilgan va natijada inshootning ish samaradorligi bir necha marotaba oshiriladi.

Ixcham qurilmalarda suvning tozalanish effekti 98% gacha yetishi mumkin. Undan tashqari bu inshootlarning ish unumdorligi juda yuqori.

Shunday qilib zamonaviy ixcham qurilmalar qo'llanilishi natijasida suvning tozalanish darajasi oshadi, dastlabki ishlatilib kelinayotgan inshootlarga nisbatan bu inshoot egallagan maydon va uni qurishga ketadigan kapital mablag'lar bir qanchaga kamayadi.

Ixcham qurilmalarning ishlash jarayoni kichik hajmdagi 5-3m³ bo'lgan oqova suvlarni tozalash uchun ham qurilma ishlatish mumkin.

Oqova suvlarni tozalash jarayoni yetti etapda amalga oshiriladi. 98% tozalashni ta'minlaydi. Montaj ishlari oson. Ixcham texnologiyalarni joriy etishni tavsiya etaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oqova suvlarni tozalash va chetga chiqazish. A.N. Rizayev, I.M. Oxremnko
2. Temir yo'l oqova suvlarini chiqarish va tozalash tizimlarini loyihalash, qurish va montaj qilish. I.M. Oxremenko , Babayev A.R., Sh.Sh. Ergashev.